

PACIENTE COM VEGETAÇÃO EM VALVA DIREITA E DERRAME PLEURAL: UM RELATO DE CASO

MESQUITA, ANA LUIZA FREIRE DE (MESQUITA, ANA LUIZA FREIRE DE) (/comab-comane-comapi-2024/autores/ana-luiza-freire-de-mesquita?lang=pt-br)

MOURA, MICHELLY BRUNA SOARES DE (MOURA, MICHELLY BRUNA SOARES DE) (/comab-comane-comapi-2024/autores/michelly-bruna-soares-de-moura?lang=pt-br)

GARCIA, ELIZIANE SOARES (GARCIA, ELIZIANE SOARES) (/comab-comane-comapi-2024/autores/eliziane-soares-garcia?lang=pt-br)

ALVES, MATHEUS DE SOUSA (ALVES, MATHEUS DE SOUSA) (/comab-comane-comapi-2024/autores/matheus-de-sousa-alves?lang=pt-br)

PINHEIRO, DENISE DINIZ (PINHEIRO, DENISE DINIZ) (/comab-comane-comapi-2024/autores/denise-diniz-pinheiro?lang=pt-br)

SANTOS, FÁBIO BENIGNO DE CARVALHO (SANTOS, FÁBIO BENIGNO DE CARVALHO) (/comab-comane-comapi-2024/autores/fabio-benigno-de-carvalho-santos?lang=pt-br)

vol 4, 2024 - 196143

Relato de caso

★ (/proceedings/100562/_papers/196143/unfavorite?lang=pt-br)

COMO CITAR ESSE TRABALHO?

Resumo

INTRODUÇÃO: A endocardite infecciosa (EI) restrita ao lado direito do coração corresponde a 10-20% dos casos de EI em adultos (ARMSTRONG, 2022). Os principais fatores de risco incluem doença valvular cardíaca, prótese valvular, enxertos ou dispositivos, cardiopatias congênitas (CC), história prévia de EI e uso de drogas injetáveis (SOUSA, 2022). Contudo, há pacientes sem EI no lado esquerdo, sem uso de drogas, e sem doença valvular ou dispositivos cardíacos, classificados como “os três não” (ORTIZ, 2014). Esse grupo é composto principalmente por homens de meia-idade com comorbidades como insuficiência renal, diálise, diabetes mellitus, câncer e DPOC. Muitos têm cateteres intravasculares, reconhecidos como a principal fonte de bacteremia, especialmente por estafilococos (ORTIZ, 2014). Este relato tem como objetivo destacar um caso de EI que se distingue tanto na apresentação quanto no perfil epidemiológico, sublinhando sua relevância científica devido à escassez de relatos na literatura médica sobre essa condição específica. **RELATO DE CASO:** Paciente do sexo feminino, 36 anos, G. M. F., sem comorbidades prévias. Há cerca de três meses, iniciou quadro de febre, “dor no corpo e cansaço”, sendo internada em hospital municipal com diagnóstico de dengue hemorrágica, sem exames laboratoriais para confirmação. Evoluiu semanas depois com dispneia, febre e tosse produtiva, associada a queda do estado geral e vertigem, sendo tratada com azitromicina e encaminhada para o Hospital Regional Justino Luz. Durante a internação, foi diagnosticada com anemia severa e plaquetopenia, evoluindo para piora do padrão respiratório, necessitando de cuidados em UTI. A TC de tórax evidenciou derrame pleural associado a bronquiectasia e cavidade de contorno irregular, com conteúdo líquido em segmento basal do lobo direito, sugestivo de pneumonia necrotizante. Apesar de três amostras de baciloscopia negativas, foi iniciado tratamento empírico para tuberculose (esquema RIPE), além de vancomicina e cefepime. Após 20 dias em UTI, houve redução importante do derrame pleural e a paciente foi regulada para o Hospital Getúlio Vargas para melhor avaliação. Nesta internação, foi suspenso o esquema RIPE, mantida a cefepima e vancomicina, devido à melhora após antibioticoterapia e ausência de confirmação laboratorial de tuberculose pulmonar. A paciente foi submetida a novas avaliações. Um ecocardiograma transtorácico com Doppler colorido evidenciou aumento discreto de AE, importante de AD e moderado de VD, presença de vegetação em valvas tricúspide e pulmonar, insuficiência tricúspide de grau importante, insuficiência pulmonar de grau moderado e pressão sistólica em artéria pulmonar elevada, constatando o quadro de EI direita, com suspeita de etiologia fúngica. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Trata-se de um caso de apresentação rara da EI, sua singularidade se dá em vista do acometimento de câmaras direitas, rara em populações femininas, que não faz uso de drogas injetáveis e nem tem outros fatores de risco. Este caso tem como relevância o tratamento multidisciplinar oferecido a paciente em questão, sendo esta acompanhada por toda uma equipe de profissionais de saúde, como: médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos. Ademais, faz necessária desde o início as equipes sempre pensar em diagnósticos diferenciais para patologias mal explicadas.

Compartilhe suas ideias ou dúvidas com os autores!

Sabia que o maior estímulo no desenvolvimento científico e cultural é a curiosidade? Deixe seus questionamentos ou sugestões para o autor!

+ Criar tópico

Eixo Temático

- CARDIOLOGIA